

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderim / Received: 26.09.2025

Kabul / Accepted: 14.11.2025

Çocukların İnternet Kullanım Amaçlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Grafikselleştirilmiş Modellerle Analizi*

Analysis of Children's Internet Usage Purposes according To Age and Gender with Graphical Models

Gülsüm İpek¹

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Van, TÜRKİYE

Öz

Bu çalışma, kategorik değişkenlerde koşullu bağımsızlık yapısının grafiksel modeller ile incelenmesini ele almaktadır. Günümüz dijital çağında çocukların internet kullanım alışkanlıkları hızla değişmekte ve internet, eğitimden eğlenceye kadar birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Çalışmada, çocukların internet kullanım amaçları ile yaş ve cinsiyet değişkenleri arasındaki bağımsızlık ilişkisi araştırılmıştır. Grafiksel modeller, çok değişkenli veri setlerinde değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeye olanak tanıyan güçlü bir analiz yöntemidir. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması verileri kullanılarak çocukların internet kullanım davranışları analiz edilmiştir. Modelleme sürecinde R ve MIM 3.2.1 paket programları kullanılarak grafiksel modelleme yöntemi uygulanmış ve elde edilen sonuçların güvenilirliği değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, çocukların internet kullanım amaçlarının yaş ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle eğitim, iletişim, bilgi paylaşımı, eğlence ve bilgi alma amaçları açısından belirgin bağımlılık ilişkileri gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, çocukların interneti daha bilinçli kullanmalarını sağlamak amacıyla seminerler düzenlenmesi ve ebeveynlerin çocukların internet kullanımını denetleyebileceği programları araştırarak kullanmalarını önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Grafiksel Modeller, İnternet Kullanımı, Kategorik Değişkenler, Koşullu Bağımsızlık

Abstract

This study deals with the examination of conditional independence structure in categorical variables with graphical models. In today's digital age, children's internet usage habits are changing rapidly and internet is used for many different purposes from education to entertainment. In this study, the independence relationship between children's internet usage purposes and age and gender variables was investigated. Graphical models are a powerful analysis method that allows determining the relationships between variables in multivariate data sets. In study, children's internet usage behaviors were analyzed using data from the Turkish Statistical Institute (TurkStat) 2021 Survey on the Use of Information Technologies by Children. In the modelling process, graphical modelling method was applied using R and MIM 3.2.1 package programs and the reliability of the results obtained was evaluated. The results of the research reveal that children's internet usage behaviors differ depending on age and gender variables. Significant dependency relationships were observed especially in terms of education, communication, and information sharing, entertainment and information retrieval purposes. In line with the findings obtained, it is recommended that seminars should be organized in order to ensure that children use the internet more consciously.

* Bu çalışma Gülsüm İpek'in yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

† Sorumlu yazar / Corresponding author.

and parents should research and use programmed that can control children's internet use.

Keywords: *Categorical Variables, Conditional Independence, Graphical Models, Internet Use*

1. Giriş

Televizyon, gazete, dergi ve radyo gibi geleneksel iletişim araçları gelişen teknoloji ile birlikte yerlerini bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi dijital cihazlara bırakmıştır. Bu teknolojik dönüşüm, bireylerin yaşam biçimlerini kökten değiştirmiş ve interneti günlük hayatın merkezine taşımıştır. İnternetin evlere girişi sanal dünya ile etkileşimi çok erken yaşlara kadar inmiş ve bireylerin gelişimini anne karnından itibaren etkilemeye başlamıştır (Ertürk, 2011). Yeni iletişim teknolojilerinin çocukların yaşamına entegre olmasıyla, bu kuşağı tanımlayan “dijital yerliler”, “net kuşağı”, “Y kuşağı” ve “Google kuşağı” gibi kavramların literatüre girmesine neden olmuştur (Prensky, 2001). İnternet; bilgiye erişim, iletişim, eğlence ve eğitim gibi çok farklı alanlarda sayısız olanak sunmaktadır. Ayrıca bireylerin değerlerini, sosyal ilişkilerini ve davranış biçimlerini dönüştürmektedir. Bu dönüşüm sürecinde, çocukların yaş ve cinsiyet farklılıklarına bağlı olarak dijital ortamları algılama ve kullanma biçimleri değişmektedir. Bu durum ise onların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde çok boyutlu etkiler yaratmaktadır. Dolayısıyla, dijital çağda büyüyen çocukların internet kullanım becerilerinin geliştirilmesi, dijital ortamların sunduğu olanaklardan bilinçli bir şekilde yararlanmaları ve karşılaşılabilecekleri riskler konusunda farkındalık kazanmaları günümüzde temel bir gereklilik haline gelmiştir (Prensky, 2001).

İnternet geniş fırsatların yanı sıra çocukların bilgiye erişim, öğrenme ve iletişim süreçlerine önemli katkılar sunmaktadır. Ancak bilinçsiz kullanımı durumunda dikkat dağınıklığı, zaman yönetim problemi, şiddet içeriklerine maruz kalma, bağımlılık ve aile ilişkilerinde zayıflama gibi önemli olumsuzluklara da sebep olabilmektedir (Altıntaş & Kaya, 2001). Sosyal medya, çocuklarında ilgi alanlarına göre içerik paylaşımında bulunabilmelerine imkân tanıyan bir dijital ortam sunarken, uygun olmayan içeriklere maruz kalma riskini de barındırmaktadır (Google, 2025). Bu nedenle ebeveynlerin bilinçli internet kullanımı konusunda duyarlı olması, çocukların internet kullanımını denetlemesi ve farkındalık oluşturmaya büyük bir önem taşımaktadır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim, internetin kullanım biçimlerini de çeşitlendirmektedir. Özellikle yaş ve cinsiyet gibi demografik farklılıklar, çocukların internet kullanım amaçlarını önemli düzeyde etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı *Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması* verileri kullanılarak (TÜİK, 2021), çocukların internet kullanım amaçlarıyla yaş ve cinsiyet değişkenleri arasındaki koşullu bağımsızlık ilişkileri grafiksel modelleme yöntemi aracılığıyla incelenmiştir.

Bu çalışmanın, ikinci bölümde konuyla ilgili önceki araştırmalara ve literatür bulgularına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmada kullanılan veri seti, değişkenler ve grafiksel modellerin teorik temelleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde bulgular sunulmuş ve yorumlanmıştır. Son bölümde ise araştırmanın genel sonuçları özetlenmiş, bulguların literatürdeki çalışmalarla ilişkisi tartışılmış ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

2. Literatür Taraması

Kulu (2012) tarafından, öğrencilerin internet kullanımı ile okul başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda, 19 sorudan oluşan bir anket hazırlanarak 515 ortaöğretim öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilerin internet kullanım süreleri, ders çalışma yöntemleri ve interneti kullanma amaçları, cinsiyet, sınıf, alan ve okul başarıları gibi değişkenler doğrultusunda analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgular, öğrencilerin okul dışında zaman değerlendirme biçimlerinin cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Kız öğrenciler daha çok kitap okuma ve ders çalışma gibi akademik faaliyetlere yönelirken, erkek öğrencilerin internette vakit geçirme ve spor yapma gibi etkinliklere daha fazla zaman ayırdıkları belirlenmiştir. İnternet kullanımının en yaygın amacının sosyal paylaşım olduğu görülmüştür.

Yurttaş (2013), internetin çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ve ailelerin bu durumlara verdiği tepkileri incelemiştir. Araştırma, 240 öğrenci ve 240 veliye uygulanan anket ile yürütülmüştür. Bulgular, ailenin sosyo-ekonomik durumunun çocukların internetle tanışma yaşını etkilediğini, ancak internet kullanım alışkanlıkları üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığını göstermiştir.

Kaşıkçı (2014), çevrimiçi teknolojilerin ve internetin çocuklara eğitim, eğlence ve iletişim alanlarında sunduğu yenilikçi fırsatları incelemektedir. 350 çocuk üzerinde anket uygulanarak gerçekleştirilen araştırmada, çocukların internet kullanmaya başlama yaşının ortalama 7 olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynler ve öğretmenler, pornografik

içerikler, yeni arkadaşlıklar, şiddet ve yasadışı siteleri potansiyel risk unsurları olarak görmekte ve bu nedenle çocukların internet kullanımını kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar. Veriler, ebeveynlerin çocukları için arama motoru geçmişini kontrol etme ve şifreleme gibi güvenlik önlemleri aldıklarını göstermiştir.

Aslan (2016), 2010-2015 arasında Türkiye’de güvenli internet kullanımına yönelik geliştirilen uygulamaları ve 9-16 yaş arası çocukların internet kullanım tercihlerinin incelenmesini amaçlamıştır. TÜİK tarafından belirlenen 12 bölgeden 784 çocuk ile gerçekleştirilen araştırma, bilinçlendirme seminerleri, etkinlikler, kampanyalar ve teknik önlemleri kapsamaktadır. Sonuçlar, çocukların internet kullanım yaşlarının düştüğünü ve kullanım sürelerinin arttığını ortaya koymuştur. Özellikle sosyal medya ve video izleme gibi etkinliklerde artış gözlemlenirken, çocukların maruz kaldığı internet risklerinde de belirgin bir yükseliş tespit edilmiştir.

Avinç (2017), 0-8 yaş aralığındaki çocukların ve ailelerinin mobil teknolojiler ile internet kullanım alışkanlıklarını incelemiştir. Araştırma, 41 çocuk ve ebeveynlerinden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, çocukların interneti ağırlıklı olarak oyun oynama ve video izleme aktiviteleri için kullandığını, buna karşın eğitim ve sosyal medya kullanımının oldukça düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu yaş grubundaki çocukların internet kullanımına bağlı ciddi problemlerle karşılaşmadığı, ancak dijital ortamlarda karşılaşılabilecekleri risklerle nasıl başa çıkacakları konusunda yeterli bilinç düzeyine sahip olmadıkları belirlenmiştir. Ünver ve Koç (2017), ortaöğretim öğrencilerin problemleri internet kullanımı ile siber zorbalık ve riskli internet davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 523 öğrenciye uygulanan çalışmada; ödev yapma, sosyal medya kullanımı, magazin takibi, oyun oynama ve sohbet gibi internet aktiviteleri ele alınmıştır. Sonuçlar, cinsiyet değişkenine göre anlamlı farkların olmadığını, ancak erkek öğrencilerin riskli internet davranışlarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Yörük (2018), ortaokul ve lise öğrencilerinde problemleri internet kullanımının nedenleri ve bu sorunları çözmeye yönelik sosyal hizmet uygulama önerilerini ele almaktadır. Araştırma, rastgele seçilen 599 ortaokul ve lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular, öğrencilerin günde ortalama üç saatten fazla internette zaman geçirdiğini ve en çok sosyal medya, çevrimiçi sohbet, film/dizi izleme ve paylaşım videoları yükleme gibi aktiviteleri tercih ettiğini göstermektedir.

Hurwitz ve Schmitt (2020) tarafından, erken çocukluk döneminde internet kullanımının ve dijital becerilerin, orta çocukluk dönemindeki akademik başarı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Araştırma, 5-11 yaş aralığındaki 101 ABD’li ebeveynin katılımıyla yürütülmüştür. Bulgular, erken çocukluk döneminde internette geçirilen sürenin orta çocukluk dönemindeki akademik performansı olumsuz yönde etkilediğini, ancak edinilen dijital becerilerin akademik başarı üzerinde olumlu bir etki yarattığını göstermektedir.

Gruchel, Kurock, Bonanati ve Buhl (2022) tarafından, çocukların internet kullanım alışkanlıkları ve ebeveynlerin bu konudaki etkileri ele alınmıştır. 361 Alman çocuk ve ebeveyni ile gerçekleştirilen çalışmada, çocukların bilgi odaklı internet kullanımı ile ebeveyn gözetimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçlar, çocukların internet kullanım şeklinin ebeveynlerinin yönlendirmelerine bağlı olarak değiştiğini ve ebeveynlerin motivasyon faktörlerinin, çocuklarının internet kullanımında belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Baran (2024), lise öğrencileri arasında bilişsel esneklik, siber zorbalık ve problemleri internet kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırma, altı farklı liseden 700 kız ve 420 erkek olmak üzere toplam 1120 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, bilişsel esneklik ile siber zorbalık ve problemleri internet kullanımı arasında olumsuz yönde zayıf bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, siber zorbalık ile problemleri internet kullanımı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur.

Grafiksel modeller, değişkenler arasındaki koşullu bağımlılık ve bağımsızlık ilişkilerini görselleştirerek karmaşık veri yapılarının analizine olanak tanıyan istatistiksel bir yaklaşımdır. Bu modeller, çok değişkenli veri setlerinde ilişkileri hem niteliksel hem de niceliksel düzeyde incelemektedir (Lauritzen & Wermuth, 1989). Söz konusu çalışmada, değişkenlerin grafiksel olarak tepe noktalarıyla temsil edilebildiği, aralarındaki yönlendirilmiş ya da simetrik ilişkilerin ise çizgiler veya oklarla ifade edildiği belirtilmiştir. Böylece, belirli bir değişken kümesi verildiğinde diğer değişken çiftlerinin koşullu bağımsızlık durumları tanımlanabilmektedir. Edwards (2000) bu yaklaşımı geliştirerek, veri analizinde en uygun modelin belirlenmesi sürecinde grafiksel model seçim tekniklerini ayrıntılı biçimde açıklamış ve ileri-geri modelleme yöntemleriyle koşullu bağımsızlık yapılarının nasıl test edilebileceğini göstermiştir. Tunacan (2002) ise grafiksel modellemenin istatistiksel genetikten sosyal bilimlere kadar geniş bir kullanım alanı olduğunu vurgulamıştır. Bu yöntemin temel bileşenlerini grafik teorisi, Markov özellikleri ve logaritmik doğrusal modeller çerçevesinde sistematik biçimde ele almıştır. Strobl, Grill ve Mansmann (2012) tarafından, yüksek boyutlu ikili veri setlerinde grafiksel modellerin performansları incelenmiştir. Küçük

örneklem büyüklüklerinde lojistik regresyona dayalı yöntemlerin kararsız olabileceği, ancak uygun değişken seçimi stratejileriyle bu sorunun aşılabileceği ortaya koyulmuştur. Benzer şekilde, Kim (2022) parametrik olmayan grafik modellerini boyut azaltma teknikleriyle birleştirerek yüksek boyutlu veri setlerinde tahmin doğruluğunu artırmaya yönelik yenilikçi bir yöntem önermiştir. Bu yöntem, grafiksel modellemenin klasik veri analizlerinin yanı sıra, karmaşık yapıları veri setlerinde de etkin biçimde kullanılabilmesini göstermektedir.

Grafiksel modeller alanındaki araştırmalar, günümüzde karmaşık veri türlerini de kapsayacak biçimde çeşitlenmektedir. Cozman (2005), belirsiz olasılıklar ve karar verme süreçlerinde grafiksel modellerin kullanımına ilişkin bir çerçeve sunarak, olasılık ölçülerine dayalı yeni yaklaşımların koşullu bağımlılık modellemesine katkı sağlayabileceğini belirtmiştir. Wu, Wang, Lu ve Sun (2025), kategorik ve sürekli veri türlerini birlikte ele alan bütüncül bir modelleme yöntemi önermiştir. Ulak ve Özgüven (2024) ise trafik güvenliği verilerinde Markov rastgele alan ve Bayesyen ağ modellemesi gibi grafik tabanlı yaklaşımların gizli bağımlılık yapılarını ortaya çıkarmada etkin olduğunu göstermiştir. Bu örnekler, grafiksel modellerin farklı disiplinlerde giderek yaygınlaştığını ve yüksek boyutlu veri analizinde önemli bir araç haline geldiğini göstermektedir.

Bu kapsamda, mevcut çalışma, söz konusu teorik ve yöntemsel çerçeveyi sosyal bilimlerdeki kategorik değişkenler arasındaki koşullu bağımsızlık ilişkilerinin incelenmesine uyarlayarak literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Literatürde çocukların internet kullanım alışkanlıklarını cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik değişkenler açısından inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Ancak, bu çalışmaların çoğu betimsel istatistiklerle sınırlıdır. Buna karşın, literatürde bu değişkenler arasındaki çok boyutlu bağımlılık yapısını koşullu bağımsızlık ve grafiksel modellerle analiz eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, mevcut araştırma, sosyal bilimlerde grafiksel modelleme yönteminin uygulanabilirliğini göstermeyi amaçlamaktadır. Böylece çalışma, genellikle mühendislik veya teknik alanlarda yürütülen grafiksel modelleme araştırmalarından farklı olarak, toplumsal verilerdeki gizli ilişki ağlarının çözümüne yönelik özgün bir katkı sunmaktadır.

3. Yöntem

Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan 2021 yılına ait *Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması* veri seti kullanılmıştır. Yaş, 6-10 ve 11-15; cinsiyet, erkek ve kız; internet kullanımı ise eğitim (Çevrimiçi derse katılma, ödev veya öğrenme amacıyla internete başvurma), bilgi paylaşımı (sosyal medya, çocuk tarafından oluşturulan metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım vb. içerikleri paylaşmak üzere herhangi bir web sitesine yükleme), iletişim (mesajlaşma, internet üzerinden sesli veya görüntülü arama yapma), eğlence (oyun oynama veya oyun indirme, müzik dinleme veya müzik indirme), bilgi alma (internet üzerinden TV izleme, çevrimiçi haber sitelerini/gazeteleri/haber dergilerini okuma) amaçlı olmak üzere alt kategorilerde incelenmiştir. Çalışmada istatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak belirlenmiş olup, analizler R ve MIM 3.2.1 istatistik paket programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmek amacıyla grafiksel modelleme yöntemi kullanılmıştır. Grafiksel modeller, çok değişkenli olasılık yapılandırılmaları olup, değişkenler arasındaki bağımlılık ve bağımsızlık ilişkilerini grafikler aracılığıyla temsil etmektedir.

Grafiksel modelleme amacıyla geliştirilen MIM programı, 1986-1987 yıllarında Kopenhag Üniversitesi İstatistiksel Araştırma Birimi tarafından, Danimarka Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi'nin desteğiyle geliştirilmiştir. Buna ek olarak, grafiksel modelleme için CoCo (Badsberg, 1991) ve DIGRAM (Kreiner & Christensen, 2004) gibi diğer istatistiksel yazılımlar da kullanılmaktadır.

3.1 Grafiksel modeller

Grafiksel modelleme teorisi, temel olarak koşullu bağımsızlık kavramına dayanmaktadır. Grafiksel modeller, belirli bir değişken kümesinin koşullu bağımsızlık ilişkilerini grafiksel bir yapı ile birleştiren istatistiksel modelleme türleridir (Uysal, Etikan & Sanisoğlu, 2000). Grafiksel modeller, değişken çiftlerinin koşullu bağımsızlıkları ile açıklanan kısıtlarla belirlenir ve hiyerarşik log-lineer modellerin bir alt kümesi olarak değerlendirilir. Bu modeller, yapısal ilişkileri temsil eden yön verilmemiş grafiklerle gösterilebilir (Bayrak & Gökpinar, 2004). Grafiksel modeller, doğrudan veri sunmak yerine değişkenler arasındaki bağımlılık ve bağımsızlık ilişkilerini temsil etmektedir. Bu ilişkiler, grafik üzerinde çizgiler (kenarlar) aracılığıyla gösterilmektedir. Eğer iki değişken arasında doğrudan bir ilişki bulunuyorsa, bu durum grafik üzerinde iki değişken arasında çizilen bir kenar ile temsil edilmektedir. Bununla birlikte, iki değişken arasında doğrudan bir kenar bulunmuyorsa, bu değişkenler başka değişkenler verildiğinde koşullu olarak bağımsız kabul edilmektedir (Whittaker, 1991; Stengel, 2003).

$X = (X_1, X_2, \dots, X_i)$ çok değişkenli kesikli bir dağılım verildiğinde, grafiksel modeller X bileşenleri arasındaki etkileşim yapısını göstermek için logaritmik-doğrusal modelleri kullanmaktadır (Teugels & Horebeek, 1998).

Bir bağımsızlık grafiği, iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, V^* ile gösterilen dikeyler (vertices) kümesidir. Bu küme sonlu olup, genellikle $1, 2, \dots, v$ doğal sayılar kümesi ile ifade edilmektedir. İstatistiksel bağlamda, her bir değişken bir düğüm veya dikey ile temsil edilmektedir. Bu nedenle, değişkenler kümesi ile dikeyler kümesi V^* birbirine eşdeğerdir. Eğer dikeyler kesikli değişkenleri gösteriyorsa içi dolu, sürekli değişkenleri gösteriyorsa içi boş daireler ile çizilmektedir. İkinci bileşen, kenarlar kümesi olup E^* ile gösterilmektedir. Kenarlar, V^* kümesinden alınan değişken çiftlerinden oluşmaktadır. E^* kümesi, farklı dikeylerin düzenlenmiş çiftlerinin $V^* \times V^*$ 'lik alt kümesidir (Smyth, Heckerman & Jordan, 2001).

3.2 Koşullu bağımsızlık

Koşullu bağımsızlık, grafiksel logaritmik-doğrusal modeller için temel bir kavramdır (Yılmaz, 2000). X , Y ve Z kesikli rassal değişkenler ise Z verildiğinde X ve Y 'nin koşullu bağımsızlığı Denklem (1) ile gösterilmektedir (Bishop, 2006):

$$P(X = x, Y = y / Z = z) = P(X = x / Z = z)P(Y = y / Z = z). \quad (1)$$

Koşullu bağımsızlık, bir değişken grubunun diğerleri verildiğinde birbirleriyle olan ilişkisinin olmadığı durumları tanımladığından;

$$X \perp Y / Z \quad (2)$$

şeklinde matematiksel olarak ifade edilmektedir. Bu kavram, grafiksel modellerin yapısında kritik bir rol oynamakta ve şekil 1'de görsel olarak temsil edilmektedir.

Şekil 1. $X \perp Y / Z$ koşullu bağımsızlığı (Agresti, 2010).

Kategorik veriler içeren olumsallık tablolarında en uygun modeller logaritmik-doğrusal modellerdir. Bir olumsallık tablosu üzerinde logaritmik-doğrusal modelleme yapılırken, elde edilen modelin ilgili veri kümesi için en uygun model olması önemlidir (Agresti, 2013).

4. Bulgular

TÜİK verilerine göre, 6-15 yaş aralığındaki çocukların internet kullanım oranı 2013 yılında %50,8 iken, 2021 yılında %82,7'ye yükselmiştir. Cinsiyet bazında incelendiğinde, 2013 yılında erkek çocukların internet kullanım oranı %53,7 iken 2021 yılında %83,9'a, kız çocuklarının internet kullanım oranı ise %47,8'den %81,5'e yükselmiştir.

6-15 yaş aralığındaki çocukların; eğitim, bilgi paylaşımı, iletişim, eğlence ve bilgi alma amaçlı internet kullanım amaçları kategorilerinin internet kullanım amaçlarının yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre dağılımları Tablo 1'de verilmektedir.

Bu dağılımlar, internet kullanımındaki artışın yaş ve cinsiyetle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ancak bu ilişkilerin yalnızca betimsel istatistiklerle değerlendirilmesi yeterli bilgi sunmayabilmektedir. Bu nedenle, değişkenler arasındaki koşullu bağımlılık yapısını ortaya koymak için bu çalışmada grafiksel log-lineer modeller kullanılmıştır. Analizler R (4.3.2) yazılımı ve MIM (3.2.1) paketi aracılığıyla yürütülmüştür. Model uygunluğu, anlamlılık testleri ve grafiksel temsiller aracılığıyla değerlendirilmiştir.

Seçilen modelin grafiksel çıktısı, değişkenler arasındaki koşullu bağımlılıkları görsel biçimde göstermektedir. Grafikteki her bir düğüm bir kategorik değişkeni, kenarlar ise bu değişkenler arasındaki koşullu bağımlılığı temsil etmektedir (Lauritzen, 1996; Stengel, 2003). Bu yapı, yaş ve cinsiyet değişkenlerinin internet kullanım amaçları üzerindeki dolaylı etkilerini niteliksel olarak değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Böylece bulgular, istatistiksel anlamlılıkla birlikte değişkenler arasındaki etkileşimlerin yapısal örüntüsünü de ortaya koyabilmektedir.

Tablo 1. Yaş, cinsiyet ve amaca göre internet kullanımı.

		6-10		11-15	
Yaş					
Cinsiyet		Erkek	Kız	Erkek	Kız
Eğitim	Çevrimiçi derse katılma	1.178	1.144	1.288	1.287
	Ödev veya öğrenme amacıyla internete başvurma	1.076	1.063	1.304	1.283
	Toplam (9623)	2.254	2.207	2.592	2.570
	Sosyal medya	123	121	798	653
Bilgi Paylaşımı	Çocuk tarafından oluşturulan metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım vb. içerikleri paylaşmak üzere herhangi bir web sitesine yükleme	158	118	422	353
	Toplam (2746)	281	239	1.220	1.006
	Mesajlaşma	456	471	1.094	1.040
	İletişim	İnternet üzerinden sesli veya görüntülü arama yapma	545	567	972
Eğlence	Toplam (6120)	1.001	1.038	2.066	2.015
	Oyun oynama veya oyun indirme	968	802	1.184	731
	Müzik dinleme veya müzik indirme	462	523	900	925
	Toplam (6495)	1.430	1.325	2.084	1.656
Bilgi Alma	İnternet üzerinden tv izleme	170	169	357	358
	Çevrimiçi haber sitelerini/gazeteleri/haber dergileri okuma	69	70	363	330
	Toplam (1886)	239	239	720	688
	Genel Toplam (26870)	5.205	5.048	8.682	7.935
%		%19,37	%18,79	%32,31	%29,53
Yaş grubuna göre toplam		10.253		16.617	
%		%38,16		%61,84	
Cinsiyete göre toplam		13.887 (Erkek)		12.983 (Kız)	
%		%51,68		%48,32	

Tablo 1 incelendiğinde, yaş ilerledikçe eğitim amaçlı internet kullanımı artmakta, ancak cinsiyet değişkenine bağlı belirgin bir farklılık gözlemlenmemektedir. Çevrimiçi derslere katılım oranları, 6-10 yaş grubunda erkek çocuklar için %12,24, kız çocuklar için %11,89 iken; 11-15 yaş grubunda bu oranlar sırasıyla %13,38 ve %13,37 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde, ödev veya öğrenme amaçlı internet kullanımında da yaş ilerledikçe artış gözlemlenmiştir. 6-10 yaş grubunda erkek çocukların %11,18'i, kız çocukların %11,05'i interneti bu amaçla kullanırken; 11-15 yaş grubunda bu oranlar sırasıyla %13,55 ve %13,33 olarak hesaplanmıştır.

Yaş ilerledikçe bilgi paylaşımı amaçlı internet kullanımının belirgin şekilde arttığı gözlemlenmektedir. 6-10 yaş grubunda erkek çocukların %4,48'i, kız çocukların %4,41'i sosyal medyada aktifken; buna karşın 11-15 yaş grubunda ise erkek çocukların %29,06'sı ve kız çocukların %23,78'i sosyal medyada aktiftir. Benzer şekilde, çocuklar tarafından oluşturulan içeriklerin (metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım vb.) paylaşım oranları da yaşla birlikte artmaktadır. 6-10 yaş grubunda erkek çocukların %5,75'i, kız çocukların %4,30'u bu tür içerikleri paylaşırken, 11-15 yaş grubunda bu oranlar %15,37 ve %12,85 olarak belirlenmiştir. Yaş ilerledikçe hem sosyal medya kullanma hem de çocukların içerik paylaşma oranları ciddi bir şekilde artmaktadır. Cinsiyet bakımından belirgin bir fark olmamasına rağmen, özellikle 11-15 yaş grubunda erkek çocukların hem sosyal medya kullanma hem de içerik paylaşma oranları kız çocuklarına kıyasla daha yüksektir. Bu durum, erkek çocukların teknoloji ve dijital medya araçlarını kullanma eğilimlerinin daha erken yaşlarda gelişmesiyle açıklanabilir.

Yaşın artmasıyla iletişim amaçlı internet kullanımının da arttığı gözlemlenmektedir. 6-10 yaş grubunda interneti mesajlaşma amacıyla kullanan erkek çocuklarının oranı %7,45, kız çocuklarının %7,70; buna karşın 11-15 yaş grubunda erkek çocuklarının oranı %17,88 ve kız çocuklarının ise %16,99 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 6-10 yaş grubunda interneti sesli/görüntülü arama yapma amacıyla kullanan erkek çocuklarının oranı %8,91, kız çocuklarının %9,26; buna karşın 11-15 yaş grubunda erkek çocuklarının oranı %15,88 ve kız çocuklarının ise %15,93 olduğu belirlenmiştir. Böylece hem mesajlaşma hem de sesli/görüntülü arama amacıyla internet kullanımında yaşın önemli bir faktör olduğu, ancak cinsiyetin önemli bir unsur olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, yaş ilerledikçe internetin mesajlaşma ve sesli/görüntülü arama amacıyla yoğun bir şekilde kullanıldığı söylenebilir.

Eğlence amaçlı internet kullanımında, 6-10 yaş grubunda oyun oynama veya indirme amacıyla interneti kullanan erkek çocukların oranı %14,90, kız çocuklarının %12,35; buna karşın 11-15 yaş grubunda ise erkek çocukların oranı %18,23 ve kız çocuklarının ise %11,25 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 6-10 yaş grubunda müzik dinleme veya indirme amacıyla interneti kullanan erkek çocukların oranı %7,11, kız çocuklarının %8,05; buna karşın 11-15 yaş grubunda ise erkek çocukların oranı %13,86 ve kız çocuklarının ise %14,24 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla yaş arttıkça hem oyun oynama veya indirme hem de müzik dinleme veya indirme amacıyla internet kullanım oranının da arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle erkek çocukların oyun oynama veya indirme alışkanlıklarının kız çocuklara göre yüksek olduğu ve yaş ilerledikçe bu farkın daha da arttığı; kız çocukların ise müzik dinleme veya indirme alışkanlıklarının erkek çocuklara göre nispeten biraz yüksek olduğu ve yaş ilerledikçe bu farkın minimize olduğu görülmektedir.

Bilgi alma amaçlı internet kullanımı incelendiğinde, 6-10 yaş grubunda internet üzerinden TV izleme amacıyla internet kullanan erkek çocukların oranı %9,01, kız çocuklarının %8,96; buna karşın 11-15 yaş grubunda erkek çocukların oranı %18,93 ve kız çocuklarının ise %18,98 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 6-10 yaş grubunda çevrimiçi haber sitelerini, gazeteleri veya dergileri okuma amacıyla internet kullanan erkek çocukların oranı %3,66, kız çocuklarının %3,71; buna karşın 11-15 yaş grubunda erkek çocukların oranı %19,25 ve kız çocuklarının ise %17,50 olarak belirlenmiştir. Bu tabloda; yaş arttıkça hem internet üzerinden TV izleme hem de çevrimiçi haber sitelerini, gazeteleri veya dergileri okuma amacıyla internet kullanım oranının da arttığı gözlemlenmektedir. Erkek ve kızların aynı oranlarda internet üzerinden TV izledikleri, özellikle 11-15 yaş grubundaki çocuklar arasında haber takibi yapan erkek öğrencilerin oranının nispeten daha yüksek olduğu izlenmektedir.

Genel olarak, kullanım amaçlarına göre internet kullanan çocukların %51,68'ini erkekler, %48,32'sini ise kızlar oluşturmaktadır. Bunların %38,16'sı 6-10 yaş aralığında ve %61,84'ü ise 11-15 yaş aralığında yer almaktadır. Bu veriler, 11-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranının 6-10 yaş grubuna göre belirgin bir şekilde daha yüksek olduğunu ve cinsiyetler arasında kullanım oranlarının genel olarak dengeli olduğunu ortaya koymaktadır.

Böylece, yaş ilerledikçe eğitim amaçlı internet kullanımının arttığı, ancak cinsiyete bağlı anlamlı bir farkın olmadığı söylenebilir. Öte yandan, bilgi paylaşımı amaçlı internet kullanımında belirgin bir artış gözlenmekte olup, erkek çocukların bu alanda daha aktif olduğu görülmektedir. İletişim araçlarının kullanımında ise cinsiyetler arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Oyun oynama veya indirme eğiliminde erkek çocukların daha aktif olduğu, ancak müzik dinleme açısından cinsiyetler arasında fark olmadığı tespit edilmiştir. Bilgi alma amaçlı internet kullanımında yaşla birlikte belirgin bir artış olduğu, ancak televizyon izleme konusunda cinsiyetler arasında farklılık gözlenmediği anlaşılmaktadır. Tablo 1'deki verilere ait yığılmış çubuk grafiği Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 2. $X \perp Y/Z$ koşullu bağımsızlığı (Agresti, 2010).

Tablo 2, MIM 3.2 programı kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonuçlarını içermekte olup, yaş (a), cinsiyet (b) ve internet kullanım amaçları/amacı (eğitim, bilgi paylaşımı, iletişim, eğlence ve bilgi alma) (c) arasındaki ilişkileri test eden ki-kare test sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 2. Yaş, cinsiyet ve amaca göre internet kullanımı.

Kullanım Amacı	Kenar	Test İstatistiği	Serbestlik Derecesi	p-değeri
Eğitim	[ab]	1.291,22	2	<0,0001
	[ac]	1.356,45	2	<0,0001
	[bc]	945,27	2	<0,0001
Bilgi Paylaşımı	[ab]	259,29	2	<0,0001
	[ac]	409,75	2	<0,0001
	[bc]	427,60	2	<0,0001
İletişim	[ab]	899,56	2	<0,0001
	[ac]	1.020,45	2	<0,0001
	[bc]	1.003,48	2	<0,0001
Eğlence	[ab]	883,89	2	<0,0001
	[ac]	596,91	2	<0,0001
	[bc]	693,22	2	<0,0001
Bilgi Alma	[ab]	212,88	2	<0,0001
	[ac]	177,15	2	<0,0001
	[bc]	379,28	2	<0,0001
İnternet/amaçları	[ab]	545,42	5	<0,0001
	[ac]	1.356,45	8	<0,0001
	[bc]	945,27	8	<0,0001

Tablo 2 incelendiğinde, tüm p-değerlerinin 0,05'ten küçük olduğu görülmektedir. Bu durum; modellerin doygun olduğunu, dolayısıyla hiçbir değişkenin modelden çıkarılamayacağını ve değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğunu göstermektedir. Ancak, internet kullanım amaçları, cinsiyet ve yaş değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar olsa da Tablo 1 incelendiğinde internet kullanım amaçları üzerindeki asıl belirleyici faktörün yaş olduğu söylenebilir. Dolayısıyla yaş arttıkça hem erkek hem de kız çocuklarının eğitim, bilgi paylaşımı, iletişim, eğlence ve bilgi alma amaçlı internet kullanımlarının da arttığı görülmektedir. Böylece, belirli yaş gruplarında cinsiyetler arasında farklı internet kullanım alışkanlıklarının olduğu; farklı yaş gruplarının interneti farklı amaçlarla kullanma eğiliminde bulunduğu ve erkek ile kız çocuklarının internet kullanım motivasyonlarının farklılık gösterdiği söylenebilir.

Şekil 3'de yaş, cinsiyet değişkenleriyle eğitim, bilgi paylaşımı, iletişim, eğlence bilgi alma amaçlı internet kullanım değişkenleri ve internet kullanım amaçları arasındaki bağımlılık ilişkilerini görselleştiren bağımsızlık grafikleri verilmiştir.

Şekil 3. Yaş, cinsiyet ve internet kullanım amaçları modellerinin bağımsızlık grafiği.

Şekil 3 incelendiğinde, yaş, cinsiyet ve internet kullanım amaçları (eğitim, bilgi paylaşımı, iletişim, eğlence ve bilgi alma) arasında bağlantıların olduğu görülmektedir. Ancak bağlantıların etki gücü Şekil 3'den ziyade Tablo 2'den gözlemlenebilir. Buna göre; yaş değişkeninin eğitim, bilgi paylaşımı, iletişim, eğlence ve bilgi alma amaçlı internet kullanım motivasyonlarında güçlü bir etkiye sahip olduğu, ancak cinsiyet değişkeninin bunlarla istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olsa bile, eğitim amaçlı internet kullanım amaçlarını belirlemede daha düşük bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra erkek çocukların bilgi paylaşımında daha aktif oldukları belirlenmiştir. Genel olarak, çocukların dijital içerik üretme ve paylaşma eğilimlerinin yaşla birlikte arttığı, cinsiyetin ise bu eğilim üzerinde ikincil bir faktör olduğu söylenebilir. Eğlence amaçlı internet kullanımında cinsiyet değişkeninin etkisinin oyun oynama kategorisinde anlamlı olduğu, müzik dinleme kategorisinde etkisinin ise çok düşük olduğu söylenebilir. Ayrıca bilgi alma amaçlı internet kullanımında cinsiyet değişkeninin etkisinin haber okuma kategorisinde anlamlı olduğu, tv izleme kategorisinde ise bu etkinin çok düşük olduğu söylenebilir. Böylece; internet kullanım amaçlarını belirleyen en güçlü değişkenin yaş olduğu, bunu takiben cinsiyet değişkeninin de önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Yaş ve cinsiyet arasındaki etkileşim istatistiksel olarak anlamlı bulunmakla birlikte, internet kullanım amaçlarını belirlemede tek başına yeterince güçlü bir değişken olmadığı görülmektedir.

Tablo 3, üç farklı analiz sonucuna ait veri dağılımını göstermektedir. Yaş gruplarına göre eğitim ve iletişim amacıyla internet kullanımı için Analiz 1; bilgi paylaşma ve bilgi alma amacı ile internet kullanımı için Analiz 2 ve cinsiyete göre iletişim ve eğlence amacıyla internet kullanımı için ise Analiz 3 gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3. Analiz 1, 2, 3 için internet kullanımlarına ait veri dağılımları.

	İnternet Kullanım Amaçları	Yaş		Cinsiyet	
		6-10	11-15	Erkek	Kız
Analiz 1	Eğitim	4.461	5.162		
	İletişim	2.039	6.120		
Analiz 2	Bilgi paylaşma	520	2.226		
	Bilgi alma	478	1.408		
Analiz 3	İletişim			3.067	3.053
	Eğlence			3.514	2.981

Tablo 3 incelendiğinde, eğitim amaçlı internet kullanımında %46,36 olan 6-10 yaş grubundaki çocukların oranı 11-15 yaş grubunda %53,64'e yükselirken, buna karşın iletişim amaçlı internet kullanımında %24,99 olan 6-10 yaş grubundaki çocukların oranı 11-15 yaş grubunda %75,01'e yükselmektedir. Eğitim ve iletişim amaçlı internet kullanımının yaşa bağlı olarak arttığı, ancak bu artışın iletişim amaçlı internet kullanımında çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, 11-15 yaş grubu, 6-10 yaş grubuna kıyasla bilgi paylaşımı (%81,06 ve %18,94) ve bilgi alma (%74,66 ve %25,34) amaçlı interneti daha fazla kullanmaktadır. Bilgi paylaşımı ve bilgi alma amaçlı internet kullanımı yaşa bağlı olarak artmakta, ancak bu artış bilgi paylaşımı amaçlı internet kullanımında daha yüksektir.

Cinsiyet dikkate alındığında ise iletişim amaçlı internet kullanım oranı erkeklerde %50,11 ve kızlarda ise %49,89 olarak hesaplanmışken, eğlence amaçlı internet kullanım oranı erkeklerde %54,10 ve kızlarda ise %45,90 olarak hesaplanmıştır. Cinsiyet açısından iletişim amaçlı internet kullanımları arasında bir fark bulunmazken, eğlence amaçlı internet kullanımlarında erkek çocukların oranı daha yüksek bulunmuştur.

Tablo 4, R programıyla Tablo 3'deki veriler üzerine yapılan istatistiksel analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 4. R programıyla Tablo 3'deki veriler üzerine yapılan analiz sonuçları.

	Analiz 1	Analiz 2	Analiz 3
Risk Oranı	1,39 (1,33; 1,45)	0,75 (0,67; 0,83)	0,93 (0,90; 0,96)
Odds Oranı	1,73 (1,62; 1,85)	0,69 (0,60; 0,79)	0,85 (0,79; 0,91)
Maruz Kalanlarda Atfedilebilir Risk *	13,04 (11,50; 14,59)	-6,41 (-8,86; -3,96)	-3,99 (-5,73; -2,25)
Maruz Kalanlarda Atfedilebilir Fraksiyon (%)	28,13 (25,09; 31,05)	-33,84 (-49,33; -19,96)	-7,96 (-11,64; -4,40)
Popülasyonda Atfedilebilir Risk *	7,97 (6,56; 9,38)	-3,80 (-6,09; -1,51)	-1,94 (-3,43; -0,44)
Popülasyonda Atfedilebilir Fraksiyon (%)	19,31 (16,97; 21,58)	-17,63 (-24,56; -11,09)	-3,71 (-5,35; -2,10)
Odds Oranı için Test İstatistiği	262,437	27,161	20,091
Ki-Kare Testi Serbestlik Derecesi	1	1	1
p-değeri	<0,0001	<0,0001	<0,0001

Tablo 4'de Analiz 1'e göre, χ^2 test istatistiği 262,473 ve olasılık değeri ise 0,05'ten küçük bulunmuştur. Buna göre, 0,05 anlamlılık düzeyinde yaş değişkeni ile internetin eğitim ve iletişim amaçlı kullanımı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Ayrıca, risk oranı; 11-15 yaş grubunun 6-10 yaş grubundan eğitim ve iletişim amacıyla internet kullanım ihtimalinin %39 daha yüksek olduğunu göstermektedir. Odds oranına göre; 11-15 yaş grubunun interneti eğitim ve iletişim amacıyla kullanma olasılığı, 6-10 yaş grubuna kıyasla %73 daha yüksektir. Büyük yaş grubunun internet kullanımına daha fazla maruz kalması, bu yaş grubundaki bireylerin interneti eğitim ve iletişim amaçlı kullanma olasılığını da artırmaktadır.

Analiz 2'ye göre, χ^2 test istatistiği 27,161 ve olasılık değeri ise 0,05'ten küçük bulunmuştur. Buna göre, 0,05 anlamlılık düzeyinde yaş değişkeni ile bilgi paylaşımı ve bilgi alma amacıyla internet kullanımı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Ayrıca, risk oranı; 11-15 yaş grubunun 6-10 yaş grubundan bilgi paylaşımı ve bilgi alma amacıyla internet kullanım ihtimalinin %25 daha düşük olduğunu göstermektedir. Odds oranına göre; 11-15 yaş grubunun interneti bilgi paylaşımı ve bilgi alma amacıyla kullanma olasılığı, 6-10 yaş grubuna kıyasla %31 daha düşüktür. İnternetin bu amaçlar için kullanımı büyük yaş grubunda beklenenden daha azdır.

Analiz 3'e göre, χ^2 test istatistiği 20,091 ve olasılık değeri ise 0,05'ten küçük bulunmuştur. Buna göre, 0,05 anlamlılık düzeyinde cinsiyet ile iletişim ve eğlence amacıyla internet kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Ayrıca, risk oranı; kızların, erkeklere göre iletişim ve eğlence amaçlı internet kullanım olasılığının %7 daha düşük olduğunu göstermektedir. Odds oranına göre; kızların interneti iletişim ve eğlence amacıyla kullanma olasılığı, erkeklere kıyasla %15 daha düşüktür.

Grafiksel model çıktısı incelendiğinde, örneğin yaş değişkeninin “eğitim” ve “bilgi paylaşımı” amaçlı internet kullanımında doğrudan etkili olduğu; buna karşın “iletişim” ve “eğlence” amaçlı kullanımda etkisinin daha çok cinsiyet üzerinden dolayı biçimde gerçekleştiği görülmektedir. Bu sonuçlar, çocukların internet kullanım biçimlerinin yaş ve cinsiyet gibi demografik faktörlerle koşullu olarak bağımlı olduğunu göstermektedir.

5. Tartışma ve Sonuçlar

İnternet kullanımı, çocuk ve ergenler için giderek artan bir öneme sahip olup, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde akademik başarıdan sosyal gelişime kadar birçok farklı alanda etkili olmaktadır. Chisholm (2006), 8-18 yaş aralığındaki bireylerin günde ortalama 8 saatini dijital iletişim araçlarına harcadığını; Berson ve Berson (2003) ise 12-18 yaş aralığındaki kız çocuklarının büyük çoğunluğunun çevrimiçi iletişim platformlarını yoğun biçimde kullandığını belirtmiştir. Bu bulgular, çocukların internet kullanım alışkanlıklarının bireysel gelişimleri üzerindeki etkilerini incelemenin önemini ortaya koymaktadır.

Araştırma bulguları, çocukların interneti farklı amaçlarla kullandığını ve yaş ile cinsiyet değişkenlerinin bu kullanımı belirleyen temel faktörler olduğunu göstermektedir. Eğitim, iletişim ve eğlence amaçlı internet kullanımı yaş ilerledikçe, özellikle 11-15 yaş grubundaki çocukların interneti daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, internet kullanımında erkek çocuklarının eğlence, kız çocuklarının ise sosyal medya ve bilgi paylaşımı odaklı etkinliklerde daha aktif oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Liao, Khoo ve Ang (2005) ve Kelleci, Güler, Sezer ve Gölbaşı (2009) tarafından da desteklenmektedir. Böylece internet kullanımındaki cinsiyet farklılıklarının davranışsal temellere dayandığı söylenebilir.

Eğitim amaçlı internet kullanımı, çocukların akademik performansını artırma potansiyeline sahip olmakla birlikte, aşırı ve kontrolsüz kullanımın olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Harman, Hansen, Cochran ve Lindsey (2005) ile Colwell ve Payne 2000, yoğun internet kullanımının sosyal ilişkilerde zayıflamaya ve yüz yüze iletişimde zorluklara yol açabileceğini ortaya koymaktadırlar. Bu bağlamda, internet kullanımının pedagojik çerçevede ele alınması ve dengeli kullanımın teşvik edilmesi önemlidir.

Çalışmanın bulguları, dijital okuryazarlığın eğitim süreçlerine erken yaşta entegre edilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Yaş ve cinsiyet temelli kullanım farklılıkları, eğitim programlarının içeriklerinde dikkate alınmalıdır. Ayrıca internetin yalnızca eğlence değil, öğrenme ve üretim alanı olarak kullanılmasına yönelik stratejiler geliştirilmelidir. Okullarda uygulanacak dijital farkındalık ve medya okuryazarlığı programları, öğrencilerin bilgiye eleştirel yaklaşımlarını ve çevrim içi riskleri tanımalarını desteklemelidir.

Ebeveynlerin çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri çoğu zaman öngöremediği görülmektedir. Anderson ve Bushman (2001), çocukların büyük bir kısmının yabancılarla iletişim kurduğunu, riskli içeriklere eriştiğini ve kişisel bilgilerini paylaştığını belirtmiştir. Bu bağlamda, ebeveyn rehberliği denetimle sınırlandırılmamalı, yönlendirici bir öğrenme süreci olarak yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Ailenin dijital okuryazarlık becerilerinin artırılması, çocukların interneti güvenli ve amaçlı biçimde kullanmalarına katkı sağlayacaktır.

Dijital çağda, bilgiye erişimin kolaylaşması eğitim açısından büyük avantajlar sağlarken, bilinçsiz kullanım çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, eğitim sistemine dijital okuryazarlık derslerinin eklenmesi, öğrencilerin interneti bilinçli ve verimli kullanmasının teşvik edilmesi önemlidir. Zira araştırmalar, çocukların internet kullanım biçimlerinin eğitim politikaları ve aile tutumlarıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma internetin bireyler üzerindeki çok yönlü etkilerini ortaya koymakta ve grafiksel modelleme yöntemiyle yaş, cinsiyet ve kullanım amaçları arasındaki koşullu bağımlılık yapısını görünür kılmaktadır. Çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek politikaların geliştirilmesi, dijital araçların eğitimsel faydasını artıracaktır.

Gelecekteki araştırmalarda, sosyoekonomik düzey, ebeveyn eğitimi ve kültürel faktörlerin modele dâhil edilmesi; ayrıca boylamsal veri kullanımıyla internet alışkanlıklarının zaman içindeki değişiminin incelenmesi, çocukların dijital davranış kalıplarını daha kapsamlı biçimde anlamaya katkı sağlayacaktır.

Yazar katkı oranı

Yazarlar çalışmada ortak katkı paylarına sahiptir.

Etik kurul onayı

Hazırlanan çalışmada etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Çıkar çatışması beyanı

Hazırlanan çalışmada herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Teşekkür

Konu önerisi ve çalışmanın sonuçlandırılmasında katkısı bulunan Doç. Dr. M. S. Talha Arslan'a teşekkürlerimizi sunarız.

Ekler**Ek A Çalışmada kullanılan MIM kodları**

```
MIM->fact a2 b2 c10
MIM->label a "yas" b "cinsiyet" c "internet_kullanim_amaclari"
MIM->sread abc
DATA->1178 1076 123 456 545 968 158 462 170 69
DATA->1144 1063 121 471 567 802 118 523 169 70
DATA->1288 1304 798 1094 972 1184 422 900 357 363
DATA->1287 1283 653 1040 975 731 353 925 358 330
DATA->!
Reading completed _
MIM->satmod
MIM->stepwise
Coherent Backward Selection _
Fixed edges: none _
Critical value: 0.0500
Decomposable mode, Chi-squared tests _
DFs adjusted for sparsity_
Model: abc
Deviance: 0.0000 DF: 0 P:1.0000
      Edge          Test
Excluded  Statistic  DF      P
      [ab]         545.42   5      <0.0001 +
      [ac]         1356.45  8      <0.0001 +
      [bc]          945.27  8      <0.0001 +
Selected model: abc
MIM-> graph
```

```
MIM->fact a2 b2 c2
MIM->label a "yas" b "cinsiyet" c "egitim_amacli"
MIM->sread abc
DATA->1178 1076
DATA->1144 1063
DATA->1288 1304
DATA->1287 1283
DATA->!
Reading completed _
MIM->satmod
MIM->stepwise
Coherent Backward Selection _
Fixed edges: none _
Critical value: 0.0500
Decomposable mode, Chi-squared tests _
DFs adjusted for sparsity_
Model: abc
Deviance: 0.0000 DF: 0 P:1.0000
      Edge          Test
Excluded  Statistic  DF      P
      [ab]         1291.22  2      <0.0001 +
      [ac]         1356.45  2      <0.0001 +
      [bc]          945.27  2      <0.0001 +
Selected model: abc
MIM-> graph
```

```
MIM->fact a2 b2 c2
MIM->label a "yas" b "cinsiyet" c "bilgi_paylasimi"
MIM->sread abc
```

```

DATA->123 158
DATA->121 118
DATA->798 422
DATA->653 353
DATA->!
Reading completed _
MIM->satmod
MIM->stepwise
Coherent Backward Selection _
Fixed edges: none _
Critical value: 0.0500
Decomposable mode, Chi-squared tests _
DFs adjusted for sparsity_
Model: abc
Deviance: 0.0000 DF: 0 P:1.0000
  Edge          Test
Excluded  Statistic DF      P
  [ab]      259.29  2    <0.0001. +
  [ac]      409.75  2    <0.0001 +
  [bc]      427.60  2    <0.0001 +
Selected model: abc
MIM-> graph

```

```

MIM->fact a2 b2 c2
MIM->label a "yas" b "cinsiyet" c "iletisim"
MIM->sread abc
DATA->456 545
DATA->471 567
DATA->1094 972
DATA->1040 975
DATA->!
Reading completed _
MIM->satmod
MIM->stepwise
Coherent Backward Selection _
Fixed edges: none _
Critical value: 0.0500
Decomposable mode, Chi-squared tests _
DFs adjusted for sparsity_
Model: abc
Deviance: 0.0000 DF: 0 P:1.0000
  Edge          Test
Excluded  Statistic DF      P
  [ab]      899.56  2    <0.0001. +
  [ac]     1020.45  2    <0.0001 +
  [bc]     1003.48  2    <0.0001 +
Selected model: abc
MIM-> graph

```

```

MIM->fact a2 b2 c2
MIM->label a "yas" b "cinsiyet" c "eglence"
MIM->sread abc
DATA->968 462
DATA->802 523
DATA->1184 900
DATA->731 925
DATA->!
Reading completed _
MIM->satmod
MIM->stepwise
Coherent Backward Selection _
Fixed edges: none _
Critical value: 0.0500
Decomposable mode, Chi-squared tests _
DFs adjusted for sparsity_
Model: abc
Deviance: 0.0000 DF: 0 P:1.0000

```

Edge	Statistic	DF	Test P
Excluded [ab]	883.89	2	<0.0001. +
[ac]	596.91	2	<0.0001 +
[bc]	693.22	2	<0.0001 +

Selected model: abc

MIM-> graph

MIM->fact a2 b2 c2

MIM->label a "yas" b "cinsiyet" c "bilgi_alma"

MIM->sread abc

DATA->170 69

DATA->169 70

DATA->357 363

DATA->358 330

DATA->!

Reading completed _

MIM->satmod

MIM->stepwise

Coherent Backward Selection _

Fixed edges: none _

Critical value: 0.0500

Decomposable mode, Chi-squared tests _

DFs adjusted for sparsity _

Model: abc

Deviance: 0.0000 DF: 0 P:1.0000

Edge	Statistic	DF	Test P
Excluded [ab]	212.88	2	<0.0001. +
[ac]	177.15	2	<0.0001 +
[bc]	379.28	2	<0.0001 +

Selected model: abc

MIM-> graph

Kaynaklar

1. Agresti, A. (2010). *Analysis of ordinal categorical data* (2nd Ed.). New Jersey, ABD: John Wiley and Sons.
2. Agresti, A. (2013). *Categorical Data Analysis* (3rd Ed.). New Jersey, ABD: John Wiley and Sons.
3. Altıntaş, E., & Kaya, N. (2001). *Psikolojik danışma ve rehberlik (pdr) araştırmalarında bilgisayar kullanımı*. Ankara, Türkiye: Nobel Yayın Dağıtım.
4. Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behaviour, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behaviour: A meta-analysis of the scientific literature. *Psychosocial Science*, 12(5), 353-359.
5. Aslan, A. (2016). *Türkiye’de çocukların güvenli internet kullanımında 2010-2015 yılları arasındaki değişimler ve uygulamaların yansımaları* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
6. Avınç, Z. (2017). *0-8 yaş arasındaki çocukların internet ve mobil teknoloji alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
7. Baran, F. (2024). *Lise öğrencilerinde bilişsel esneklik, problemli internet kullanımı ve siber zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye.
8. Bayrak, H., & Gökınar, F. (2004). Kesikli değişken içeren grafiksel modeller. *Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 5(2), 195-200.
9. Badsberg, J. H. (1991). A system for graphical modelling. Department of Statistics, University of Aalborg.
10. Berson, I., & Berson, M. (2003). Digital literacy for effective citizenship, *Social Education*, 67(3), 164-167.
11. Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. New York, ABD: Springer-Verlag.
12. Chisholm, J. F. (2006). Cyberspace violence against girls and adolescent females. *Annals of The New York Academy of Sciences*, 1087(1), 74-89.
13. Colwell, J., & Payne, J. (2000). Negative correlates of computer game play in adolescents. *British Journal of Psychology*, 91, 295-310.
14. Cozman, G. F. (2005). Graphical models for imprecise probabilities. *International Journal of Approximate Reasoning*, 39(2-3), 167-184.
15. Edwards, D. (2000). *Introduction to Graphical Modelling* (2nd Ed.). New York, ABD: Springer-Verlag.

16. Ertürk, Y. D. (2011). Çocukluk çağı gelişim dönemlerine göre medya kullanımı. M. R. Şirin (Ed.), *Çocuk hakları ve medya* (49-85). İstanbul, Türkiye: Çocuk Vakfı Yayınları.
17. Google, (2025). Çocuğunuzun google hesabını oluşturma ve yönetme. Erişim Adresi: <https://support.google.com/families/answer/7106787?hl=tr> Erişim Tarihi: 25.07.2025.
18. Gruchel, N., Kurock, R., Bonanati, S., & Buhl, H. M. (2022). Parental involvement and children's internet uses- relationship with parental role construction, self-efficacy, internet skills, and parental instruction. *Computers & Education*, 182(104481), 1-14.
19. Harman, J. P., Hansen, C. E., Cochran, M. E., & Lindsey C. R. (2005). Liar, liar: Internet faking but not frequency of use affects social skills, self-esteem, social anxiety, and aggression. *Cyber Psychology & Behavior*, 8(1), 1-6.
20. Hurwitz, L. B., & Schmitt, K. L. (2020). Can children benefit from early internet exposure? Short-and long-term links between internet use, digital skill, and academic performance. *Computers & Education*, 146(103750), 1-11.
21. Kaşıkçı, D. N. (2014). *Perceptions and experiences of children, parents and teachers regarding the internet usage, risks and safety for children* (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
22. Kelleci, M., Güler, N., Sezer, H., & Gölbaşı, Z. (2009). Lise öğrencilerinde internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi. *TAF Preventive Medicine Bulletin*, 8(3), 223-230.
23. Kim, K. (2022). On principal graphical models with application to gene network. *Computational Statistics & Data Analysis*, 166(107344), 1-19.
24. Kreiner, S., & Chistensen, K. B. (2004). Analysis of local dependence and multidimensionality in graphical rasch models. *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 33(6), 1239-1276.
25. Kulu, M. (2012). *Öğrencilerin internet kullanımına yönelik görüşleri ve okul başarısı ile ilişkisi* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
26. Lauritzen, S. L. (1996). *Graphical Models*. Oxford, UK: Clarendon Press.
27. Lauritzen, S. L., & Wermuth, N. (1989). Graphical models for associations between variables, some of which are qualitative and some quantitative. *The Annals of Statistics*, 17(1), 31-57.
28. Liau, A., Khoo, A., & Ang, P. H. (2005) Factors influencing adolescents engagement in risky internet behavior. *Cyberpsychology & Behaviour*, 8(6), 513-20.
29. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.
30. Smyth, P., Heckerman, D. & Jordan, M. I. (2001). Probabilistic independence networks for hidden markov probability models. M.I. Jordan and T.J. Sejnowski (Eds.). *Graphical models: foundations of neural computation*, (1-43). The MIT Press, Cambridge.
31. Stengel, M. (2003). Introduction to graphical models, hidden markov models and bayesian networks. Erişim Tarihi: 06.04.2024, Erişim Adresi: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0dd14807f4dd0aa7533db44eb2987ca15d3c95ca>
32. Strobl, R., Grill, E., & Mansmann, U. (2012). Graphical modeling of binary data using the LASSO: a simulation study. *BMC Medical Research Methodology*, 12(16), 1-13. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-16>
33. Teugels, L. J. & Horebeek, J. V. (1998). Generalized graphical models for discrete data. *Statistics & Probability Letters*, 38(1), 41-47.
34. TÜİK. (2021). Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim tarihi: 22 Aralık 2021. Erişim adresi:<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cocuklarda-Bilisim-Teknolojileri-Kullanim-Arastirmasi-2021-41132>.
35. Tunacan, I. (2002). *Grafiksel modeller ve intihar istatistiklerine uygulanması* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
36. Ulak, M. B., & Özgüven, E. E. (2024). Identifying the latent relationships between factors associated with traffic crashes through graphical models. *Accident Analysis and Prevention*, 197(107470), 1-13.
37. Ünver, H., & Koç, Z. (2017). Siber zorbalık ile problemlı internet kullanımı ve riskli internet davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(2), 117-140.
38. Uysal, M., Etikan, İ., & Sanisoğlu, Y. (2000). *Grafiksel modeller ve model seçimi*. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 13-15 Eylül 2000, Eskişehir, Türkiye.
39. Whittaker, J. (1991). *Graphical Models in Applied Multivariate Statistics*. New Jersey, ABD: John Wiley and Sons.
40. Wu, Q., Wang, H., Lu, S., & Sun, H. (2025). Graphical model for mixed data types. *Neurocomputing*, 611(128706), 1-17.
41. Yılmaz, N. (2000). *Grafiksel log-lineer modeller* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
42. Yörük, Ö. B. (2018). Ergenlerin problemlı internet kullanımı ve sosyal hizmet uygulama önerileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.
43. Yurttaş, G. O. (2013). *İnternet kullanım alışkanlıkları açısından ilköğretim 5.-6.-7.-8. sınıf öğrencilerinin durumu-internet kullanımı ile ilgili ailelerin değerlendirmeleri* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.